

Stanovisko / Opinion

Hodnotenie rizika z expozície kadmia z potravín dojčenskej a detskej výživy v Slovenskej republike

Risk assessment of exposure to cadmium from food intended to infant and young children in Slovakia

Autor: MUDr. Katarína Kromerová

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

ABSTRAKT

Kadmium je významný kontaminant, ktorý sa v životnom prostredí, a teda aj v potravinách, nachádza v dôsledku prírodných a antropogénnych procesov (priemysel a poľnohospodárstvo). Zdrojom kadmia sú najmä sopečná erupcia, exfoliácia hornín, ťažba a tavenie neželezných rúd, kovospracujúci priemysel, priemyselný a poľnohospodársky odpad, spaľovanie uhlia, aplikácia fosfátových hnojív, spaľovanie tuhého komunálneho odpadu, kúrenie a cestný prach, atď. Kadmium patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú kumulatívnymi jedmi a má v prípade prekročenia vedecky odvodených bezpečných množstiev závažné dopady na zdravie ľudí (najmä na obličky, kosti, karcinogén skupiny 1).

Pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu kadmiu z potravín dojčenskej a detskej výživy boli použité výsledky laboratórných analýz vzoriek potravín dojčenskej a detskej výživy, ktoré boli na území Slovenskej republiky odoberané v období rokov 2012 až 2014 v rámci úradnej kontroly potravín regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Vzorky analyzované na obsah kadmia sa odoberali z podnikov potravinárskeho priemyslu a obchodnej siete. Vzorky boli analyzované v akreditovaných laboratóriách uvedených inštitúcií.

Celkovo bolo za obdobie 2012-2014 laboratórne analyzovaných na kadmium 155 potravín na počiatočnú výživu dojčiat, pričom 88,4 % výsledkov laboratórných analýz bolo pod LOD/LOQ (ND). Celkovo za obdobie 2012 až 2014 je minimum LOD/LOQ 0,0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ je 0,008 mg/kg a medián LOD/LOQ je 0,0026 mg/kg. Celkovo bolo za obdobie 2012-2014 laboratórne analyzovaných na kadmium 338 potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti, pričom 66,6 % výsledkov laboratórných analýz bolo pod LOD/LOQ (ND). celkovo za obdobie 2012 až 2014 je minimum LOD/LOQ 0,0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ je 0,008 mg/kg a medián LOD/LOQ je 0,0026 mg/kg.

Priemerný týždenný príjem kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat za obdobie rokov 2012-2014 v Slovenskej republike bol **2,24 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň** pri priemernej spotrebe potravín na počiatočnú výživu dojčiat a **3,36 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň** pri vysokej spotrebe potravín na počiatočnú výživu dojčiat. Priemerný týždenný príjem kadmiu z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti za obdobie rokov 2012-2014 v Slovenskej

republike bol pri priemernej spotrebe uvedených potravín **pre dojčatá 2,28 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň** a **pre malé deti 0,80 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň**.

Pre charakterizáciu rizika sme použili ako referenčnú dávku TWI pre kadmium ustanovenú EFSA v roku 2009, t.j. tolerovateľný týždenný príjem (TWI) 2,5 µg/kg t.hm. pre kadmium. Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat neprekročilo pri priemernej spotrebe hodnotu jedna (**HI 0,89**), **t.j. priemerný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri priemernej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov**. Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat prekročilo pri vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI v rozpätí 1,34**), **t.j. priemerný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri vysokej spotrebe predstavuje teoreticky potenciálne riziko nežiaducich toxických účinkov**. Nakoľko však boli analytické výsledky obsahu kadmia použité vyjadrené pre účely hodnotenia rizika vo forme ako sa potravinu predáva a nie na konzumnú formu (nie sú známe dilučné faktory), ide pravdepodobne o značne nadhodnotený odhad.

Kľúčové slová: hodnotenie rizika, kadmium, potraviny určené pre dojčatá a malé deti, bezpečnosť potravín, expozícia ľudí z príjmu potravín

ABSTRACT:

Cadmium is a significant contaminant that is in the environment, and thus in food as a result of both natural and anthropogenic processes (industry and agriculture). The source of cadmium are mainly volcanic eruption, exfoliation of rocks, mining and smelting of non-ferrous ores, metal-working industry, industrial and agricultural waste, coal combustion, use of phosphate fertilizers, incineration of municipal solid waste, heating and road dust, etc. Cadmium is one of heavy metals which are cumulative poisons and has in case of exceeding the safe scientifically derived quantities serious impacts on human health (especially the kidneys, bones are affected and cadmium is Group 1 carcinogen).

For the purposes of this risk assessment of exposure to cadmium from food intended to infant and young children the results of laboratory analysis of food intended to infant and young children collected in the period from 2012 to 2014 during the official food control by Regional Public Health Authorities were used. The samples analyzed for cadmium were collected from the food industry enterprises and retail. Samples were analyzed in accredited laboratories of the Regional Public Health Authorities.

In total, for the period 2012-2014 155 infant formulae were laboratory analyzed for cadmium, with 88.4% of the results of laboratory analyzes below the LOD/LOQ (ND). Overall, for the period 2012-2014 a minimum LOD/LOQ is 0.0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ is 0.008 mg/g and median LOD/LOQ is 0.0026 mg / kg. In total, for the period 2012-2014 338 follow-on formulae, cereal-based foods intended to infants and young children and baby food were laboratory analyzed for cadmium, with 66.6% of the results of laboratory analyzes below the LOD/LOQ (ND). Overall, for the period 2012-2014 the minimum LOD/LOQ is 0.0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ is 0.008 mg/kg and median LOD/LOQ is 0.0026 mg / kg. The average weekly intake of cadmium from infant formulae for the period 2012-2014 in Slovakia was 2.24 mg/kg body weight per week for average consumption of infant formulae and 3.36 mg/kg body weight per week for high consumption of infant formulae. The average weekly intake of cadmium from follow-on formulae, cereal-based foods intended to infants and young children and baby food for infants and young children for the period 2012-2014 in Slovakia was for the average consumption of these foods 2.28 mg/kg body weight per week for infants and 0.80 mg/kg body weight per week for young children.

For the risk characterization TWI for cadmium set by EFSA in 2009, ie Tolerable Weekly Intake (TWI) of 2.5 mg/kg bw for cadmium was used as a reference dose. Quantitatively set

non- carcinogenic risk of dietary exposure to cadmium from infant formulae for average weekly cadmium intake from food infant formulae at average consumption did not exceed a value of one (HI 0.89), ie the average cadmium intake from infant formulae at average consumption poses no significant risk of adverse toxic effects. Quantitatively set non-carcinogenic risk of dietary exposure to cadmium from infant formulae for average weekly cadmium intake from food infant formulae at high consumption did not exceed a value of one (HI in the range of 1.34), ie the average cadmium intake from infant formulae at high consumption theoretically represents a potential risk of adverse toxic effects. However, since the analytical results the content of cadmium, expressed for the purpose of risk assessment, in the form of food as sold, and not as consumed (dilution factors are not known), it is probably a overestimation.

Keywords: risk assessment, cadmium, foodstuffs intended to infants and young children, food safety, human exposure from dietary sources

SUMÁR

Kadmium je významný kontaminant, ktorý sa v životnom prostredí, a teda aj v potravinách, nachádza v dôsledku prírodných a antropogénnych procesov (priemysel a poľnohospodárstvo). Zdrojom kadmia sú najmä sopečná erupcia, exfoliácia hornín, ťažba a tavenie neželezných rúd, kovospracujúci priemysel, priemyselný a poľnohospodársky odpad, spaľovanie uhlia, aplikácia fosfátových hnojív, spaľovanie tuhého komunálneho odpadu, kúrenie a cestný prach, atď. Kadmium patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú kumulatívnymi jedmi a má v prípade prekročenia vedecky odvodených bezpečných množstiev závažné dopady na zdravie ľudí (najmä na obličky, kosti, karcinogén skupiny 1). Vzhľadom nato, že JECFA aj EFSA odvodili PTMI (JECFA) a TWI (EFSA), v súčasnosti sú k dispozícii aktuálnejšie údaje o množstve kadmia v potravinách dojčenskej a detskej výživy umiestňovaných na trh v Slovenskej republike, niektoré členské štáty indikovali vyššie množstvá ťažkých kovov (vrátane kadmia) v uvedenom druhu potravín a hodnotenie rizika z expozície kadmia z potravín na dojčenskú a detskú výživu v Slovenskej republike dosiaľ nebolo vykonané, pričom sa jedná o ubikvitérny kontaminant so závažnými dopadmi nadmerných množstiev kadmia na zdravie, je vhodné vyhodnotiť riziko z expozície z potravín dojčenskej a detskej výživy v Slovenskej republike na základe aktuálnejších údajov získaných v Slovenskej republike.

Pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu kadmiu z potravín dojčenskej a detskej výživy boli použité výsledky laboratórných analýz vzoriek potravín dojčenskej a detskej výživy, ktoré boli na území Slovenskej republiky odoberané v období rokov 2012 až 2014 v rámci úradnej kontroly potravín regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Vzorky analyzované na obsah kadmia sa odoberali z podnikov potravinárskeho priemyslu a obchodnej siete. Vzorky boli analyzované v akreditovaných laboratóriách uvedených inštitúcií.

Celkovo bolo za obdobie 2012-2014 laboratórne analyzovaných na kadmium 155 potravín na počiatočnú výživu dojčiat, pričom 88,4 % výsledkov laboratórných analýz bolo pod LOD/LOQ (ND). Celkovo za obdobie 2012 až 2014 je minimum LOD/LOQ 0,0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ je 0,008 mg/kg a medián LOD/LOQ je 0,0026 mg/kg.

Celkovo bolo za obdobie 2012-2014 laboratórne analyzovaných na kadmium 338 potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti, pričom 66,6 % výsledkov laboratórných analýz bolo pod LOD/LOQ

(ND). celkovo za obdobie 2012 až 2014 je minimum LOD/LOQ 0,0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ je 0,008 mg/kg a medián LOD/LOQ je 0,0026 mg/kg.

Vzhľadom na vysoké % výsledkov laboratórných analýz kadmia pod LOD/LOQ (ND) bola použitá substitučná metóda, kde sa v prípade analýz s výsledkom pod LOD/LOQ (ND) použila hodnota $ND=1/2 \text{ LOD/LOQ}$, t.j. middle bound. **Aritmetický priemer množstva kadmia (middle bound) v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat** za obdobie 2012-2014 je **0,002±0,0032 mg/kg**. **Aritmetický priemer množstva kadmia (middle bound) v potravinách na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkoch na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravinách na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov** za obdobie 2012-2014 je **0,004±0,0062 mg/kg**.

Priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat za obdobie rokov 2012-2014 v Slovenskej republike bol **2,24 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň** pri priemernej spotrebe potravín na počiatočnú výživu dojčiat a **3,36 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň** pri vysokej spotrebe potravín na počiatočnú výživu dojčiat.

Priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti za obdobie rokov 2012-2014 v Slovenskej republike bol pri priemernej spotrebe uvedených potravín **pre dojčatá 2,28 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň** a **pre malé deti 0,80 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň**.

Pre charakterizáciu rizika sme použili ako referenčnú dávku TWI pre kadmium ustanovenú EFSA v roku 2009, t.j. tolerovateľný týždenný príjem (TWI) 2,5 µg/kg t.hm. pre kadmium.

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat neprekročilo pri priemernej spotrebe hodnotu jedna (**HI 0,89**), t.j. **priemerný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri priemernej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov**.

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat prekročilo pri vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI v rozpätí 1,34**), t.j. **priemerný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri vysokej spotrebe predstavuje teoreticky potenciálne riziko nežiaducich toxických účinkov**. Nakoľko však boli analytické výsledky obsahu kadmia použité vyjadrené pre účely hodnotenia rizika vo forme ako sa potravina predáva a nie na konzumnú formu (nie sú známe dilučné faktory), ide pravdepodobne o značne nadhodnotený odhad.

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti neprekročilo súhrne za obdobie 2012-2014 pri priemernej spotrebe **zvlášť pre dojčatá (HI 0,91) ani malé deti (HI 0,32)** hodnotu jedna, t.j. **priemerný príjem kadmia z uvedených potravín pri priemernej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov pre dojčatá ani malé deti**.

Súhrne je možné na základe uvedených neistôt predpokladať, že kvantitatívny odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície kadmiu z potravín dojčenskej a detskej výživy je konzervatívny a pravdepodobne z hľadiska jednotlivých kategórií potravín dojčenskej a detskej výživy nadhodnotený.

Odhad karcinogénneho rizika z dietárnej expozície kadmiu nebol uskutočnený, pretože v súčasnosti sa síce kadmium považuje za dokázaný karcinogén pre človeka (skupina 1), ale nie je stanovený stanovený faktor smernice rizika (Oral Slope Factor). EFSA takisto v hodnotení expozície kadmia z potravín použila ako referenčnú dávku TWI pre kadmium (EFSA, 2012a).

Odporúčame sa zamerať na získavanie aktuálnejších údajov o spotrebe potravín dojčenskej a detskej výživy a výsledkov laboratórnych analýz na kadmium v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat a potravinách na následnú výživu dojčiat na konzumnú formu.

SUMMARY

Cadmium is a significant contaminant that is in the environment, and thus in food as a result of both natural and anthropogenic processes (industry and agriculture). The source of cadmium are mainly volcanic eruption, exfoliation of rocks, mining and smelting of non-ferrous ores, metal-working industry, industrial and agricultural waste, coal combustion, use of phosphate fertilizers, incineration of municipal solid waste, heating and road dust, etc. Cadmium is one of heavy metals which are cumulative poisons and has in case of exceeding the safe scientifically derived quantities serious impacts on human health (especially the kidneys, bones are affected and cadmium is Group 1 carcinogen). Given that the JECFA and EFSA derived PTMI (JECFA) and TWI (EFSA), there are now available recent data on the amount of cadmium in foods for infant and young children placed on the market in the Slovak Republic, some Member States have indicated higher amounts of heavy metals (including cadmium) in these foods and risk assessment of exposure to cadmium in foods intended for infants and young children in the Slovak Republic has not yet been carried out, cadmium is a ubiquitous contaminant with severe impacts of excessive amounts of cadmium on health, it is appropriate to assess the risk of exposure to cadmium in foods intended for infants and young children in the Slovak Republic on the basis of more recent data obtained in the Slovak Republic.

For the purposes of this risk assessment of exposure to cadmium from food intended to infant and young children the results of laboratory analysis of food intended to infant and young children collected in the period from 2012 to 2014 during the official food control by Regional Public Health Authorities were used. The samples analyzed for cadmium were collected from the food industry enterprises and retail. Samples were analyzed in accredited laboratories of the Regional Public Health Authorities.

In total, for the period 2012-2014 155 infant formulae were laboratory analyzed for cadmium, with 88.4% of the results of laboratory analyzes below the LOD/LOQ (ND). Overall, for the period 2012-2014 a minimum LOD/LOQ is 0.0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ is 0.008 mg/g and median LOD/LOQ is 0.0026 mg / kg.

In total, for the period 2012-2014 338 follow-on formulae, cereal-based foods intended to infants and young children and baby food were laboratory analyzed for cadmium, with 66.6% of the results of laboratory analyzes below the LOD/LOQ (ND). Overall, for the period 2012-

2014 the minimum LOD/LOQ is 0.0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ is 0.008 mg/kg and median LOD/LOQ is 0.0026 mg / kg.

Due to the high % of the results of laboratory analyzes of cadmium below LOD/LOQ (ND) the substitution method was used, in which, if the analysis results below LOD/LOQ (ND) $ND = 1/2 \text{ LOD/LOQ}$ value was used, ie middle bound. The average amount of cadmium (middle bound) in infant formulae for the period 2012 to 2014 is 0.002 ± 0.0032 mg/kg. The average amount of cadmium (middle bound) in follow-on formulae, cereal-based foods intended to infants and young children and baby food for infants and young children aged from 6 months to 3 years in the period 2012 to 2014 is 0.004 ± 0.0062 mg/kg.

The average weekly intake of cadmium from infant formulae for the period 2012-2014 in Slovakia was 2.24 mg/kg body weight per week for average consumption of infant formulae and 3.36 mg/kg body weight per week for high consumption of infant formulae.

The average weekly intake of cadmium from follow-on formulae, cereal-based foods intended to infants and young children and baby food for infants and young children for the period 2012-2014 in Slovakia was for the average consumption of these foods 2,28 mg/kg body weight per week for infants and 0.80 mg/kg body weight per week for young children.

For the risk characterization TWI for cadmium set by EFSA in 2009, ie Tolerable Weekly Intake (TWI) of 2.5 mg/kg bw for cadmium was used as an reference dose.

Quantitatively set non- carcinogenic risk of dietary exposure to cadmium from infant formulae for average weekly cadmium intake from food infant formulae at average consumption did not exceed a value of one (HI 0.89), ie the average cadmium intake from infant formulae at average consumption poses no significant risk of adverse toxic effects.

Quantitatively set non- carcinogenic risk of dietary exposure to cadmium from infant formulae for average weekly cadmium intake from food infant formulae at high consumption did not exceed a value of one (HI in the range of 1.34), ie the average cadmium intake from infant formulae at high consumption theoretically represents a potential risk of adverse toxic effects. However, since the analytical results the content of cadmium, expressed for the purpose of risk assessment, in the form of food as sold, and not as consumed (dilution factors are not known), it is probably a overestimation.

In summary, based on the uncertainties it is possible to assume that quantitative estimate of non-carcinogenic risk of dietary exposure to cadmium from food intended to infant and young children is conservative and probably in terms of the various categories food intended to infant and young children overestimated.

Estimation of carcinogenic risk from dietary exposure to cadmium was not carried out as at the present, although cadmium is considered to be proven carcinogen to humans (Group 1), no risk factor directive (Oral Slope Factor) is set. Also, EFSA in the evaluation of exposure to cadmium from food used as reference dose TWI for cadmium (EFSA, 2012).

We recommend to focus on developing more timely data on food consumption of food intended to infant and young children and the results of laboratory analysis on cadmium in infant formulae and follow-on formulae expressed as consumed. .

MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA

„Hodnotenie rizika z expozície kadmia z potravín detskej a dojčenskej výživy“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre kontaminanty v potravinovom reťazci predložili na 21. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika *„Hodnotenie rizika z expozície kadmia z potravín detskej a dojčenskej výživy“*.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľku navrhla MUDr. Katarínu Kromerovú.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) mandát prijíma a následne pripraví Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015. Osnova hodnotenia rizika je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre kontaminanty v potravinovom reťazci. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní bod A prílohy I viacročnej grantovej Dohody kontaktného bodu podpísanej medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny vedeckých informácií o dôležitých vedeckých výstupoch, zbere dát a dôležitých vedeckých informáciách týkajúcich sa hodnotenia rizika.

OBSAH

ABSTRAKT.....	2
ABSTRACT.....	3
SUMÁR.....	6
SUMMARY.....	9
1. MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA.....	12
2. ÚVOD.....	15
2.1.Predchádzajúce hodnotenia rizika kadmia.....	15
2.2.Legislatíva upravujúca množstvo kadmia v potravinovom reťazci.....	16
2.3.Chemické vlastnosti kadmia a jeho zlúčenín.....	18
2.4.Výskyt a použitie kadmia.....	18
2.5.Kadmium v zložkách životného prostredia.....	19
2.5.1.Pôda.....	19
2.5.2.Ovzdušie.....	21
2.5.3.Voda.....	22
2.6.Kadmium v potravinách.....	22
2.6.1.Koncentrácie kadmia v potravinách pre dojčatá a malé deti.....	22
2.6.1.1.Koncentrácie kadmia v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat.....	24
2.6.1.2.Koncentrácie kadmia v potravinách na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti.....	28
3. ANALÝZA RIZIKA.....	33
3.1.Identifikácia a charakterizácia nebezpečenstva.....	33
3.1.1.Toxicita a metabolizmus.....	33
3.1.2.Biomarkery expozície.....	33
3.1.3.Akútne a chronické vplyvy kadmia na zdravie ľudí.....	35
3.2.Hodnotenie expozície kadmium z potravín dojčenskej a detskej výživy.....	35
3.2.1. Hodnotenie expozície kadmium z potravín na počiatočnú výživu dojčiat.....	36
3.2.2. Hodnotenie expozície kadmium z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti	

a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti.....	38
3.3.Charakterizácia rizika príjmu kadmia z potravín dojčenskej a detskej výživy.....	40
4. ZÁVERY, diskusia a odporúčania.....	44
5. LITERATÚRA.....	48
6. ZOZNAM SKRATIEK.....	54

2. ÚVOD

Kadmium je významný kontaminant, ktorý sa v životnom prostredí, a teda aj v potravinách, nachádza v dôsledku prírodných a antropogénnych procesov (priemysel a poľnohospodárstvo). Zdrojom kadmia sú najmä sopečná erupcia, exfoliácia hornín, ťažba a tavenie neželezných rúd, kovospracujúci priemysel, priemyselný a poľnohospodársky odpad, spaľovanie uhlia, aplikácia fosfátových hnojív, spaľovanie tuhého komunálneho odpadu, kúrenie a cestný prach, atď. Kadmium patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú kumulatívnymi jedmi a má v prípade prekročenia vedecky odvodených bezpečných množstiev závažné dopady na zdravie ľudí (najmä na obličky, kosti, karcinogén skupiny 1).

Vzhľadom nato, že JECFA aj EFSA odvodili PTMI (JECFA) a TWI (EFSA), v súčasnosti sú k dispozícii aktuálnejšie údaje o množstve kadmia v potravinách dojčenskej a detskej výživy umiestňovaných na trh v Slovenskej republike, niektoré členské štáty indikovali vyššie množstvá ťažkých kovov (vrátane kadmia) v uvedenom druhu potravín a hodnotenie rizika z expozície kadmia z potravín na dojčenskú a detskú výživu v Slovenskej republike dosiaľ nebolo vykonané, pričom sa jedná o ubikvitérny kontaminant so závažnými dopadmi nadmerných množstiev kadmia na zdravie, je vhodné vyhodnotiť riziko z expozície z potravín dojčenskej a detskej výživy v Slovenskej republike na základe aktuálnejších údajov získaných v Slovenskej republike.

2.1. Predchádzajúce hodnotenia rizika kadmia

V roku 1988 a následne v roku 2003, Spoločný výbor expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA) ustanovil a potvrdil dočasne tolerovateľný týždenný príjem (PTWI) 7 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. pre kadmium (FAO/WHO, 1988; 2004). V roku 2010 JECFA zrevidovala svoje predchádzajúce stanovisko ku kadmiu a ustanovila PTMI pre kadmium 25 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. (FAO/WHO, 2010), čo zodpovedá 5,8 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm/týždeň.

V roku 2009 EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) uverejnil stanovisko ku kadmiu v potravinách (EFSA, 2009), v ktorom odporučil z dôvodu zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa vrátane populačných skupín, ako sú deti, vegetariáni alebo ľudia žijúci vo vysoko kontaminovaných oblastiach zredukovať PTWI na tolerovateľný týždenný príjem (TWI) 2,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. pre kadmium. Uvedené stanovisko EFSA potvrdila v roku 2011 (EFSA, 2011a).

V roku 2012 EFSA porovnala dietárnu expozíciu kadmiu populácie Európskej únie a TWI pre kadmium ustanoveným EFSA v roku 2009 a potvrdeným v roku 2011. Záver bol, že priemerná celková celoživotná dietárna expozícia kadmiu je 2,04 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. a celková celoživotná dietárna expozícia na úrovni 95 percentilu je 3,66 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. Priemerná dietárna expozícia na úrovni middle bound (MB) u dojčiat (deti do 1 roku veku) je 2,68 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. Priemerná dietárna expozícia na úrovni middle bound (MB) u malých detí (deti vo veku od 1 roka do 3 rokov) je 4,8 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. Potraviny konzumované vo väčšom množstve majú najväčší vplyv na dietárnu expozíciu kadmiu. Toto bolo potvrdené pre veľké kategórie potravín, ako sú obilniny a výrobky z obilia (26,9 %), zelenina a výrobky zo zeleniny (16%), korene bohaté na škrob a hľuzy (13,2 %). Pri podrobnejšom členení potravín zemiaky (13,2 %), chlieb a rohlíky (11,7 %), jemné pečivo (5,1 %), čokoládové produkty (4,3 %), listová zelenina (3,9 %) a vodné mäkkýše (3,2 %) prispeli najviac k dietárnej expozícii kadmiu v celej populácii. U dojčiat potraviny na počiatočnú výživu dojčiat prispievajú k dietárnej expozícii kadmiu 4,21 %, následné výživové prípravky na báze obilia 1,93 % a tzv. ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí (baby food) 12,9 %. Hodnotenie expozície kadmiu z potravín potvrdilo, že deti a dospelí by na úrovni 95 percentilu expozície mohli prekročiť TWI (EFSA, 2012).

V Slovenskej republike vykonala hodnotenie rizika z dietárnej expozície kadmiu Šalgovičová (Šalgovičová, 2008). Z porovnania týždenných príjmov kadmia do organizmu človeka pri reálnej spotrebe vyplýva, že hodnoty týždenných príjmov pri použití priemerných nálezov v prvých rokoch sledovania (1994 – 2004) boli vyššie a pohybovali sa od 2,5 do 1,7 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. a v tomto období postupne klesali. Od roku 2005 hodnoty týždenného príjmu kadmia začali opätovne stúpať a pohybovali sa od 1,7 do 1,8 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. Toto hodnotenie však nezahŕňalo hodnotenie expozície kadmiu z dojčenskej a detskej výživy.

2.2. Legislatíva upravujúca množstvo kadmia v potravinách

Z dôvodu zabezpečenia vysokého stupňa ochrany zdravia ľudí je potrebné udržiavať obsah kontaminantov vrátane kadmia na úrovniach, ktoré sú toxikologicky prijateľné. Z tohto dôvodu sú v nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení nariadenia Komisie (ES) č. 488/2014 ustanovené najvyššie prípustné množstvá (NPM) pre kadmium v niektorých kategóriách potravín, a to konkrétne zelenine, hubách, obilninách, kakau,

čokoláde a produktoch z nich, mäse, vnútornostiach, rybách, hlavonožcoch, mäkkýšoch, kôrovcoch, výživových doplnkoch a potravinách na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti. Pokiaľ ide o potraviny na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti NPM sú nasledovné: potraviny na počiatočnú a potraviny na následnú výživu dojčiat (rôzne druhy podľa zloženia a skupenstva) v rozsahu 0,05 až 0,02 mg/kg produktu vo forme ako sa predáva, následné výživové prípravky na báze obilia pre dojčatá a malé deti a tzv. ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí 0,04 mg/kg produktu vo forme ako sa predáva. Potraviny na počiatočnú a potraviny na následnú výživu dojčiat sú potraviny na osobitné výživové účely spĺňajúce požiadavky (vrátane definície) smernice Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES. Následné výživové prípravky na báze obilia pre dojčatá a malé deti a tzv. ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí sú potraviny na osobitné výživové účely spĺňajúce požiadavky (vrátane definície) smernice Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti. Obe smernice sú zapracované do výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky.

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (v Slovenskej republike transponovaná do nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z. z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu) ustanovuje najvyššiu medznú hodnotu (NMH) kadmia 0,005 mg/l pre vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Obdobne smernica Komisie 2003/40/EC z 16. mája 2003 ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd (v Slovenskej republike transponovaná do výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu) ustanovuje najvyššiu medznú hodnotu (NMH) kadmia 0,003 mg/l pre prírodnú minerálnu vodu.

Limity pre kadmium sú ustanovené v európskej legislatíve v špecifikáciách čistoty pre mnohé prídavné látky.

2.3. Chemické vlastnosti kadmia a jeho zlúčenín

Kadmium je zaradené do skupiny IIB periodickej tabuľky prvkov, má CAS číslo 7440-43-9, molekulovú hmotnosť 112,4, atómové číslo 48.

Kovové kadmium je mäkký, ťažný a striebisto biely alebo modrasto-biely kov. Kovové kadmium sa len zriedka nachádza v čistom stave v prírode. Kovové kadmium má relatívne vysoký tlak pary, ale aj para rýchlo oxiduje za vzniku oxidu kademnatého vo vzduchu. Plyny, ako je oxid uhličitý, vodná para, oxid siričitý, oxid sírový a chlorovodík reagujú s elementárnym kadmium napríklad v komínoch za vzniku solí, ktoré sú emitované do životného prostredia. V prípade kadmia dominujú jeho anorganické zlúčeniny v oxidačnom stave +2. Kadmium tvorí rad anorganických solí. Všeobecne platí, že tieto zlúčeniny vykazujú vlastnosti kadmia podobné zodpovedajúcim zlúčeninám zinku. Halogenidy a dusičnan kademnatý sú veľmi rozpustné vo vode, kým hydroxid je nerozpustný. Oxid kademnatý a uhličitán kademnatý by však mohli byť rozpustné v pH žalúdočnej šťavy (EFSA, 2009).

Aj keď sa kadmium môže viazať na bielkoviny a iné organické molekuly a tvorí soli s organickými kyselinami, tieto zlúčeniny sú považované za anorganické vzhľadom na kadmium (WHO/PCS, 1992a). Väčšina kadmia u cicavcov, vtákov, rýb sa považuje za viazané na bielkoviny (WHO-IPCS, 1992b). Organické zlúčeniny kadmia sa zvyčajne neidentifikujú v prírode, t.j. zlúčeniny, kde sa kadmium kovalentne viaže na uhlík (WHO-IPCS, 1992b).

2.4. Výskyt a použitie kadmia

Kadmium je významný kontaminant, ktorý sa v životnom prostredí, a teda aj v potravinách, nachádza v dôsledku prírodných a antropogénnych procesov.

Kadmium sa prirodzene vyskytuje v zemskej kôre, ako súčasť na kadmium bohatých geologických materiálov (napr. čierne bridlice) a v dôsledku sopečnej erupcie a erózie skál a minerálov (Pacyna a Pacyna, 2001). Kadmium sa vyskytuje v životnom prostredí predovšetkým spolu so zinkom a v menšej miere s olovom a meďou. Jedná sa teda o nevyhnutný vedľajší produkt v metalurgii týchto prvkov.

Antropogénne zdroje kadmia sú:

- Priemyselné emisie (ťažba a tavenie neželezných kovov, kovospracujúci priemysel, priemyselný a poľnohospodársky odpad, spaľovanie uhlia, výroba fosfátových hnojív).
- Komunálne znečistenie (spaľovanie tuhého komunálneho odpadu, cestný prach, kúrenie). Ako vedľajší produkt spracovania zinku, produkcia kadmia pozorne sledovala dopyt po zinku.

Kadmium sa používa v mnohých technologických aplikáciách a uniká do životného prostredia prostredníctvom tavenia iných kovov, spaľovania fosílnych palív, spaľovanie odpadov a použitia fosfátových hnojív a hnojív na báze čistiarenských kalov. Prírodné procesy (napríklad vulkanické emisie a zvetrávanie hornín) aj antropogénne činnosti môžu prispieť ku kontaminácii životného prostredia a následne potravinového reťazca kadmiumom (EFSA, 2009). Zlúčeniny kadmia sa používajú na výrobu modrých a zelených luminoforov do CRT obrazoviek, sulfid kademnatý CdS (kadmiová žltá) sa používa ako žltý pigment (Tolcin, 2013). Pre svoju vlastnosť chrániť železo pred koróziou bolo vo veľkom rozsahu používané na výrobu plechov najmä v automobilovom, zbrojnom a leteckom priemysle. Je taktiež pridávaný ako stabilizátor plastov a sulfid kademnatý je súčasťou farebných pigmentov pridávaných do plastov a farieb. Pre svoju schopnosť zlepšovať mechanicko-chemické vlastnosti iných kovov je pridávané najmä do zliatin na báze medi. Dôležité je jeho využitie ako súčasti elektród v alkalických akumulátoroch (Bencko, 2011). Zdrojom kadmia v Slovenskej republike sú predovšetkým odpadové vody z povrchových úprav kovov galvanickým pokovovaním (kadmiovaním), sklárskeho priemyslu, hutníctva, výroby hnojív (kde sa kadmium vyskytuje ako sprievodný prvok), fotografického a polygrafického priemyslu a priemyslu výroby plastických hmôt. Kadmium doprevádza zinok vo vodách z rudných ložísk

(In: w5.shmu.sk/projects/acel/File/3Programzniz/.../kadmium.doc).

2.5. Kadmium v zložkách životného prostredia

2.5.1. Pôda

Kadmium v pôde pochádza z prírodných aj antropogénnych zdrojov. Atmosférické znečistenie, hnojivá a čistiarenské kaly sa zdajú byť hlavnými prispievateľmi depozície kadmia v poľnohospodárskych pôdach. Atmosférická depozícia kadmia do pôdy sa

za posledných 20 rokov v Európe vo všeobecnosti znížila. Nedávne štúdie zdokumentovali, že atmosférické emisie v súčasnosti nemajú výrazný vplyv na obsah kadmia pôd (Bak et al., 1997). Kadmium v pôde, môže existovať v rozpustnej forme v pôdnej vode alebo v nerozpustných komplexoch s anorganickými a organickými pôdnymi zložkami. Kadmium v pôde je viac dostupné pokiaľ je pH pôdy nízka (EFSA, 2009). V Európe je priemerná koncentrácia kadmia v kultivovaných pôdach 0,5 mg/kg (Davister, 1996; Underwood a Suttle, 1999). Obsah kadmia v hnojivách závisí od jeho koncentrácie v surovine použitej pre výrobu (EFSA, 2009). Bola navrhnutá limitná hodnota 20 mg Cd/kg P₂O₅ hnojiva (čo zodpovedá 46 mg Cd/ kg fosforu), aby sa zabránilo akumulácii kadmia v pôde (EC, 2001). Zvýšené koncentrácie kadmia v pôdach (oproti hodnotám pozadia) boli tiež hlásené po aplikácii čistiareských kalov a hnoja, ktoré obsahujú variabilné a občas nadmerné koncentrácie kadmia (Steineck et al, 1999; Eriksson, 2000; Bergkvist et al., 2003). Vzhľadom k tomu, že kadmium sa vychytáva rastlinami, môže mať zvýšená koncentrácia kadmia v pôde za následok zvýšené množstvo kadmia v potravinách a krmivách (UNEP, 2006). Avšak koncentrácia kadmia v pôdach nie je primárny determinant kadmia v rastlinách. Kadmium je oveľa menej mobilné v pôdach, než v ovzduší a vo vode. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce mobilitu kadmia v pôde sú speciácia, pH, obsah rozpustnej organickej hmoty, obsah oxidu kovu v tekutej forme, obsah ílu a typ, prítomnosť organických a anorganických ligandov, a konkurencia zo strany iných kovových iónov (OECD, 1994)

Distribúcia kadmia na základe výsledkov environmentálno-geochemického mapovania pôd Slovenska je zobrazená na pedogeochemickej mape na obrázku č. 1.

Zdroj: www.geology.sk , odborný garant: RNDr. Peter Šefčík, PhD.

Obsahy Cd v humusových horizontoch pôd Slovenska varíujú v intervale 0,1 až 9,2 mg.kg-1 s charakteristickým intervalom 0,2 – 0,4 mg.kg-1 a mediánovou hodnotou obsahu Cd 0,3 mg.kg-1. Dominantné zastúpenie majú obsahy Cd v intervale 0,2-0,3 mg.kg-1 (Šefčík et al., 2012).

2.5.2. Ovzdušie

Priemyselné činnosti sú hlavnými zdrojmi uvoľňovania kadmia do vzduchu a bolo zistené, že emisie z antropogénnych zdrojov sú vyššie ako emisie prírodného pôvodu (ATSDR, 1999). V procesoch, ktoré zahŕňajú extrémne vysoké teploty (napr. priemysel železa a ocele), sa kadmium môže odparovať a byť emitované ako para (Wilber et al., 1992). Najväčším zdrojom atmosférického kadmia je výroba neželezných kovov, ktorá tvorí cca 75% celkových antropogénnych emisií kadmia (Pacyna a Pacyna, 2001). V mestských oblastiach Európskej Únie je koncentrácia kadmia v ovzduší v rozmedzí 1 až 10 ng/m³. Atmosférické kadmium je vo forme častíc, ktoré môžu byť veľmi malé (<10 um), pokiaľ je produkovaný spaľovacími procesmi. Hlavná chemická forma kadmia vo vzduchu je oxid kademnatý, aj keď niektoré soli kadmia, ako je chlorid kademnatý, môžu vstúpiť do ovzdušia, a to najmä pri spaľovaní (IARC, 1993). Jedná sa o stabilné zlúčeniny, ktoré nepodstupujú významné chemické transformácie. Znečistenie ovzdušia kadmiumom môže byť prepravené od sto do niekoľko tisíc kilometrov a má typickú atmosférickú dobu zdržania asi 1-10 dní pred depozíciou prostredníctvom mokrých alebo suchých procesov (Elinder, 1985, ATSDR, 1999).

Vývoj emisií kadmia v ovzduší v Slovenskej republike je znázornený na obrázku č. 2.

Zdroj: SHMÚ

2.5.3. Voda

V povrchových a podzemných vodách sa kadmium môže vyskytovať ako voľný ión alebo ako iónové komplexy s inými anorganickými alebo organickými látkami. Zatiaľ čo vo vode rozpustné formy môžu migrovať vo vode, kadmium v nerozpustných komplexoch alebo adsorbované na sedimenty je relatívne nepohyblivé. V morskej vode sú najčastejšou formou iónové komplexy s chlóróm a v sladkej vode sú najčastejšími formami voľné hydratované alebo sýtené ióny (v závislosti od hodnoty pH). Z hľadiska vodných systémov rieky prepravujú veľké množstvo kadmia zo zvetrávania a erózie do svetových oceánov (EFSA, 2009). Ďalšími významnými zdrojmi kadmia v hydrosfére je odpadová voda z domácností, tavenie a rafinácia neželezných kovov a výroba chemikálií a kovov. Koncentrácie kadmia v sedimentoch z riek a jazier boli do 5 mg/kg a v morských sedimentoch od 0,03 do 1 mg/kg. Koncentrácie merané v európskych riekach sa vo všeobecnosti pohybujú v rozsahu 10 až 100 ng/l (OSPAR, 2002).

2.6. Kadmium v potravinách dojčenskej a detskej výživy

2.6.1. Koncentrácie kadmia v potravinách pre dojčatá a malé deti

Pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu kadmium z potravín dojčenskej a detskej výživy boli použité výsledky laboratórnych analýz vzoriek potravín dojčenskej a detskej výživy, ktoré boli na území Slovenskej republiky odoberané v období rokov 2012 až 2014 v rámci úradnej kontroly potravín regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Vzorky analyzované na obsah kadmia sa odoberali z podnikov potravinárskeho priemyslu a obchodnej siete. Vzorky boli analyzované v akreditovaných laboratóriách uvedených inštitúcií.

Potraviny dojčenskej a detskej výživy, t.j. potraviny pre dojčatá a malé deti sú potraviny na osobitné výživové účely. Podrobné požiadavky pre uvedené potraviny sú ustanovené vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky. Potraviny na osobitné výživové účely (ďalej POVU) sú potraviny, ktoré sú pre svoje špeciálne zloženie alebo spôsob výroby jednoznačne

rooznateľné od potravín na bežnú spotrebu, sú vhodné na požadované výživové účely a takto uvádzané do obehu a musia vyhovovať osobitným výživovým požiadavkám (okrem iných kategórií) zdravých dojčiat a malých detí. Podľa uvedeného výnosu sú dojčatá deti mladšie ako 12 mesiacov a malé deti deti vo veku od 1 roka do 3 rokov veku. POVU pre zdravé dojčatá a malé deti sa členia na nasledovné kategórie: potraviny na počiatočnú výživu dojčiat, potraviny na následnú výživu dojčiat, následné výživové prípravky na báze obilia pre dojčatá a malé deti a ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí.

Potraviny na počiatočnú výživu dojčiat sú POVU určené na výživu dojčiat v prvých mesiacoch života a ktoré svojim zložením samé spĺňajú výživové požiadavky tejto vekovej skupiny až do zavedenia príslušnej doplnkovej výživy.

Potraviny na následnú výživu dojčiat sú POVU určené pre dojčatá po zavedení príslušnej doplnkovej výživy a tvoria hlavnú tekutú zložku v ich spestrujúcej sa strave.

Následné výživové prípravky na báze obilia pre dojčatá a malé deti a ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí sú POVU, ktoré spĺňajú osobitné výživové požiadavky na potraviny pre zdravé dojčatá a malé deti v Európskom spoločenstve a sú určené na výživu dojčiat, ktoré sa už nepridávajú a na výživu malých detí ako doplnok ich stravy a na ich postupné prispôsobovanie sa bežnej strave. Následné výživové prípravky na báze obilia pre dojčatá a malé deti (VP) a ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí (OP) sa členia na

- potraviny na báze obilia, a to
 - jednoduché potraviny z obilia, ktoré sú zmiešané, alebo ktoré sa musia zmiešať s mliekom alebo inými vhodnými výživnými tekutinami,
 - potraviny z obilia s pridanou potravinovou zložkou, obsahujúce veľké množstvo bielkovín, ktoré sú zmiešané, alebo ktoré sa musia zmiešať s pitnou vodou alebo inou vhodnou bezbielkovinou tekutinou,
 - cestoviny, ktoré sa konzumujú po uvarení v pitnej vode alebo v iných vhodných tekutinách,
 - sucháre a sušienky, ktoré sa konzumujú buď priamo alebo po rozdrvení na prach s pridaním vody, mlieka alebo iných vhodných tekutín,
- ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí iné ako potraviny na báze obilia.

2.6.1.1. Koncentrácie kadmia v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat

Celkovo bolo za obdobie 2012-2014 laboratórne analyzovaných na kadmium 155 potravín na počiatočnú výživu dojčiat, pričom 88,4 % výsledkov laboratórných analýz bolo pod LOD/LOQ (ND).

Prehľad počtu laboratórných analýz potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrnne za obdobie 2012-2014 vrátane % výsledkov laboratórných analýz pod LOD/LOQ (ND) je uvedený v tabuľke č. 1 a grafoch č. 1 a 2.

Tabuľka č. 1 Počet laboratórných analýz potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrnne za obdobie 2012-2014 vrátane % výsledkov laboratórných analýz pod LOD/LOQ (ND)

Rok odberu vzorky	Počet laboratórných analýz potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za daný rok	Počet výsledkov laboratórných analýz potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za daný rok pod LOD/LOQ (ND)	% výsledkov laboratórných analýz potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za daný rok pod LOD/LOQ (ND)
2012	54	47	87 %
2013	52	48	92,3 %
2014	49	42	85,7 %
Celkovo za obdobie 2012-2014	155	137	88,4 %

Graf č. 1. Stĺpcový graf. Počet laboratórnych analýz potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za roky 2012,2013 a 2014 a súhrnne za obdobie 2012-2014 vrátane % výsledkov laboratórnych analýz pod LOD/LOQ (ND)

Graf č. 2. Koláčový graf počtu vzoriek potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014

Vzhľadom na vysoké % výsledkov laboratórnych analýz kadmia pod LOD/LOQ (ND) bola vypracovaná podrobnejšia analýza LOD/LOQ laboratórnych metód použitých na

laboratórnú analýzu vzoriek potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za roky 2012,2013 a 2014 a súhrne za obdobie 2012-2014. Minimum, maximum, medián, aritmetický priemer LOD/LOQ laboratórných metód použitých na laboratórnú analýzu vzoriek potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrne za obdobie 2012-2014 v mg/kg je uvedený v tabuľke č. 2. Z uvedeného prehľadu vyplýva, že celkovo za obdobie 2012 až 2014 je minimum LOD/LOQ 0,0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ je 0,008 mg/kg a **medián LOD/LOQ je 0,0026 mg/kg.**

Tabuľka č. 2. Minimum, maximum, medián, aritmetický priemer LOD/LOQ laboratórných metód použitých na laboratórnú analýzu vzoriek potravín na počiatočnú výživu dojčiat na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrne za obdobie 2012-2014 v mg/kg

Rok odberu vzorky	Minimum LOD/LOQ	Maximum LOD/LOQ	Medián LOD/LOQ	Aritmetický priemer LOD/LOQ	Jednotky (mg/kg)
2012	0,0002	0,008	0,0027	0,0027	mg/kg
2013	0,0002	0,0016	0,0025	0,0031	mg/kg
2014	0,0001	0,008	0,0027	0,0028	mg/kg
Celkovo za obdobie 2012-2014	0,0001	0,008	0,0026	0,0029	mg/kg

Vzhľadom na vysoké % výsledkov laboratórných analýz kadmia pod LOD/LOQ (ND) bola použitá substitučná metóda, kde sa v prípade analýz s výsledkom pod LOD/LOQ (ND) použila hodnota $ND=1/2 \text{ LOD/LOQ}$, t.j. middle bound.

Prehľad množstva kadmia v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat (minimum, maximum, medián, aritmetický priemer množstva kadmia v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat) za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrne za obdobie 2012-2014 vrátane v mg/kg, pričom $ND=1/2 \text{ LOD/LOQ}$ je uvedený v tabuľke č. 3 a v grafe č. 3.

Tabuľka č. 3 Minimum, maximum, medián, aritmetický priemer množstva kadmia v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat za roky 2012,2013 a 2014 a súhrne za obdobie 2012-2014 vrátane v mg/kg, pričom $ND=1/2 \text{ LOD/LOQ}$

Rok odberu vzorky	Minimum množstva kadmia	Maximum množstva kadmia	Medián množstva kadmia	Aritmetický priemer množstva kadmia	Jednotky (mg/kg)
2012	0,0001	0,005	0,0015	0,0016 ± 0,0014	mg/kg
2013	0,0001	0,008	0,00135	0,0018 ± 0,002	mg/kg
2014	0,00005	0,033	0,00135	0,0025 ± 0,0052	mg/kg
Celkovo za obdobie 2012-2014	0,00005	0,033	0,0015	0,002±0,0032	mg/kg

Graf č.3. Čiarový graf. Množstvo kadmia (aritmetický priemer) v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat

Aritmetický priemer množstva kadmia (middle bound) v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat za obdobie 2012-2014 je **0,002±0,0032 mg/kg**. Minimum množstva kadmia za dané obdobie je **0,00005 mg/kg** a maximum množstva kadmia za dané obdobie je **0,033 mg/kg**.

2.6.1.2. Koncentrácie kadmia v potravinách na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti

Celkovo bolo za obdobie 2012-2014 laboratórne analyzovaných na kadmium 338 potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti, pričom 66,6 % výsledkov laboratórnych analýz bolo pod LOD/LOQ (ND).

Prehľad počtu laboratórnych analýz potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrnne za obdobie 2012-2014 vrátane % výsledkov laboratórnych analýz pod LOD/LOQ (ND) je uvedený v tabuľke č. 4 a grafoch č. 4 a 5.

Tabuľka č. 4 Počet laboratórnych analýz potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov (ďalej potraviny pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov) na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrnne za obdobie 2012-2014 vrátane % výsledkov laboratórnych analýz pod LOD/LOQ (ND)

Rok odberu vzorky	Počet laboratórnych analýz potravín pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov na kadmium za daný rok	Počet výsledkov laboratórnych analýz potravín pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov na kadmium za daný rok pod LOD/LOQ (ND)	% výsledkov laboratórnych analýz potravín pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov na kadmium za daný rok pod LOD/LOQ (ND)
2012	114	79	69,3 %
2013	105	66	62,9 %
2014	119	80	67,2 %

Celkovo za obdobie 2012-2014	338	225	66,6 %
-------------------------------------	------------	------------	---------------

Graf č. 4. Stĺpcový graf. potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov (ďalej potraviny pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov) na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrnne za obdobie 2012-2014 vrátane % výsledkov laboratórnych analýz pod LOD/LOQ (ND)

Graf č. 5. Koláčový graf počtu vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014

Vzhľadom na vysoké % výsledkov laboratórných analýz kadmia pod LOD/LOQ (ND) bola vypracovaná podrobnejšia analýza LOD/LOQ laboratórných metód použitých na laboratórnu analýzu vzoriek potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrne za obdobie 2012-2014. Minimum, maximum, medián, aritmetický priemer LOD/LOQ laboratórných metód použitých na laboratórnu analýzu vzoriek potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrne za obdobie 2012-2014 v mg/kg je uvedený v tabuľke č. 5. Z uvedeného prehľadu vyplýva, že celkovo za obdobie 2012 až 2014 je minimum LOD/LOQ 0,00002 mg/kg, maximum LOD/LOQ je 0,010 mg/kg a **medián LOD/LOQ je 0,003 mg/kg.**

Tabuľka č. 5. Tabuľka č. 4 Minimum, maximum, medián, aritmetický priemer LOD/LOQ laboratórných metód použitých na laboratórnu analýzu potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov na kadmium za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrnne za obdobie 2012-2014

Rok odberu vzorky	Minimum LOD/LOQ	Maximum LOD/LOQ	Medián LOD/LOQ	Aritmetický priemer LOD/LOQ	Jednotky (mg/kg)
2012	0,00002	0,01	0,003	0,0036	mg/kg
2013	0,00005	0,01	0,003	0,0033	mg/kg
2014	0,001	0,01	0,003	0,004	mg/kg
Celkovo za obdobie 2012-2014	0,00002	0,010	0,003	0,0036	mg/kg

Vzhľadom na vysoké % výsledkov laboratórných analýz kadmia pod LOD/LOQ (ND) bola použitá substitučná metóda, kde sa v prípade analýz s výsledkom pod LOD/LOQ (ND) použila hodnota $ND=1/2 \text{ LOD/LOQ}$, t.j. middle bound.

Prehľad množstva kadmia v potravinách na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkoch na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravinách na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti (minimum, maximum, medián, aritmetický priemer množstva kadmia v potravinách na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkoch na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravinách na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti) za roky 2012, 2013 a 2014 a súhrnne za obdobie 2012-2014 vrátane v mg/kg, pričom $ND=1/2 \text{ LOD/LOQ}$ je uvedený v tabuľke č. 6 a v grafe č. 6.

Tabuľka č. 6 Minimum, maximum, medián, aritmetický priemer množstva kadmia v potravinách na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov za roky

2012,2013 a 2014 a súhrnne za obdobie 2012-2014 vrátane v mg/kg, pričom ND=1/2 LOD/LOQ

Rok odberu vzorky	Minimum množstva kadmia	Maximum množstva kadmia	Medián množstva kadmia	Aritmetický priemer množstva kadmia	Jednotky (mg/kg)
2012	0,00001	0,077	0,0015	0,0035 ± 0,0074	mg/kg
2013	0,000025	0,029	0,0015	0,0041 ± 0,0051	mg/kg
2014	0,00005	0,027	0,002	0,0044 ± 0,0057	mg/kg
Celkovo za obdobie 2012-2014	0,00001	0,027	0,0015	0,004±0,0062	mg/kg

Graf č. 6. Čiarový graf. Množstvo kadmia (aritmetický priemer) v potravinách pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov

Aritmetický priemer množstva kadmia (middle bound) v potravinách na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkoch na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravinách na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre

dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov za obdobie 2012-2014 je **0,004±0,0062 mg/kg**. **Minimum množstva kadmia** za dané obdobie je **0,00001 mg/kg** a **maximum množstva kadmia** za dané obdobie je **0,027 mg/kg**.

3. ANALÝZA RIZIKA

3.1. Identifikácia a charakterizácia nebezpečenstva

3.1.1. Toxicita a metabolizmus

Absorpcia kadmia zo stravy je u ľudí zvyčajne nízka (3-5 %). Faktory, ako sú nutričný stav (nízka telesná zásoba železa) a viacpočetné tehotenstvo, už existujúce zdravotné stavy alebo ochorenia môžu viesť k vyššej absorpcii. Pľúcna absorpcia kadmia je vyššia v porovnaní s gastrointestinálnou absorpciou. Kadmium, sa kumuluje v obličkách a pečeni s veľmi dlhým biologickým polčasom v rozmedzí od 10 do 30 rokov. Kadmium môže prechádzať cez rôzne biologické membrány rôznymi mechanizmami (napr. transportéry kovov) a vo vnútri bunky sa viaže na ligandy s výnimočnou afinitou (napr. metalotioneín). Ovplyvnenie homeostázy vápnika, zinku alebo železa hrá kľúčovú úlohu v toxikologickom pôsobení kadmia, ktoré zahŕňa všeobecnú hrozbu pre základné bunkové funkcie (EFSA, 2009).

3.1.2. Biomarkery expozície

Expozícia kadmia odrážajúca vnútornú dávku je sledovaná buď v krvi alebo moči. V krvi sa kadmium nachádza v červených krvinkách, kde je viazaný na vysoko alebo nízkomolekulárne frakcie. Plazmové koncentrácie kadmia sú nízke. Koncentrácia kadmia v krvi je považovaná za najlepší ukazovateľ nedávnej expozície a je zvyčajne hodnotená v celej krvi. Koncentrácia kadmia v moči je ovplyvnená predovšetkým množstvom kadmia v tele a je úmerná koncentrácii v obličkách. V ideálnom prípade je koncentrácia kadmia v moči hodnotená ako množstvo kadmia vylúčeného za 24 hodín. Pretože biologický polčas kadmia v tele je veľmi dlhý, koncentrácia kadmia v moči je vysoko závislá na veku (EFSA, 2009).

V období 2006-2011 prebiehal v Slovenskej republike projekt PHIME Public health impact of long-term, low level mixed element exposure in susceptible population strata-

Vplyv dlhodobej expozície nízkym koncentráciám zmesi kovov na zdravie citlivých populačných skupín (Projekt PHIME, In: <http://www.vzbb.sk/sk/projekty/phime.php>; Pawlas N et al. 2013) zameraný v prvej etape na biomonitoring detí (157 detí vo veku 7-11 rokov z 3 oblastí – vidiecka, mestská, priemyselná) s cieľom získania informácií o regionálnych rozdieloch v expozícii detí z kombinovanej expozície toxických ťažkých kovov vrátane kadmia a identifikovanie možných zdrojov expozície. V druhej etape sa realizoval biomonitoring 52 žien v menopauze (53-60 rokov, priemerný vek bol 57,6 rokov) z rovnakej oblasti ako deti z mestskej oblasti, ktoré boli zaradené v prvej fáze štúdie. Odoberali sa vzorky krvi na stanovenie kadmia u vybranej podskupiny sa vyplňal dotazník so zameraním na zisťovanie možných ciest expozície kovov. Projekt prebiehal v Slovinsku, Litve, Českej republike, Chorvátsku, Slovenskej republike, Poľsku, Švédsku, Maroku, Ekvádore, Číne.

U žiadneho z vyšetrených detí zo Slovenska sa nezistilo prekročovanie odporúčaných hodnôt sledovaných kovov v krvi. Najvyššie koncentrácie olova boli zistené u detí z priemyselnej oblasti (36,9 $\mu\text{g Pb/l}$), kým najvyšší obsah kadmia a ortuti mali deti z mestskej oblasti (0,15 $\mu\text{g Cd/l}$ a 0,64 $\mu\text{g Hg/l}$). Rozdiely v obsahoch kovov v krvi jednotlivých detí môžu byť spôsobené rozdielnym príjmom požívatinami, ale i zanesením prachu a pôdy pri zvyku vkladat' veci do úst, prípadne zo starších náterových hmôt. V prípade detí zo sledovaných oblastí sme vylúčili zvýšený príjem kovov pitnou vodou. Vyšetrená bola kvalita vody verejných vodovodov, z ktorých boli domácnosti detí zásobované, ako i kvalita individuálnych vodných zdrojov. Odoberaté vzorky boli vyšetrené v rozsahu minimálneho rozboru podľa NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu rozšíreného o stanovenie obsahu olova, kadmia, ortuti. Obsah vyšetrených kovov vo všetkých vzorkách bol nižší ako detekčné limity použitých analytických metód a kvalita vody spĺňala požiadavky NV SR č. 354/2006 Z. z. Ani u jedného zo skúmaných determinantov expozície Cd (pohlavie, fajčenie dieťaťa, fajčenie v domácnosti, zásobovanie pitnou vodou, konzumácia vnútorností) sa nepotvrdil významný vplyv na obsah kadmia v krvi detí zo Slovenska. Priemerné koncentrácie kadmia v krvi súboru detí a žien zo Slovenska v žiadnej z oblastí neprekračovali medzinárodné odporúčané referenčné hodnoty ani pre jeden zo sledovaných ťažkých kovov.

3.1.3. Akútne a chronické vplyvy kadmia na zdravie ľudí

Citlivé cieľové orgány chronickej toxicity kadmia sú obličky a kosti po požití a obličky a pľúca po inhalačnej expozícii. Iné účinky, ktoré boli pozorované u ľudí a/alebo zvierat zahŕňajú reprodukčnú toxicitu, vplyv na pečeň, hematologické a imunologické vplyvy (ATSDR, 2008). Kadmium je predovšetkým toxické pre obličky, a to najmä pre bunky proximálneho tubulu, kde sa hromadí v priebehu času v kôre. Dlhšia a/alebo vysoká expozícia môže viesť k poškodeniu tubulárneho systému a pokračuje poškodením obličiek so zníženou rýchlosťou glomerulárnej filtrácie a nakoniec k zlyhaniu obličiek. Kadmium môže tiež spôsobiť kostnú demineralizáciu buď priamym poškodením kosti alebo nepriamo v dôsledku renálnej dysfunkcie (EFSA, 2009). Existujú tiež štúdie, ktoré naznačujú úlohu dietárnej expozície kadmia v rozvoji rakoviny a spojitosť medzi kadmium a zvýšenou úmrtnosťou (Järup et al., 2009; Åkesson A. et al., 2008; Julin B. et al., 2012). Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala kadmium ako ľudský karcinogén (skupina I) na základe dostatočných dôkazov karcinogénnych účinkov u ľudí aj pokusných zvierat (IARC, 1993). Novšie údaje o expozícii všeobecnej populácie kadmium vo všeobecnej populácii viedli k štatistickému súvisu so zvýšeným rizikom rakoviny, ako je napríklad rakovina pľúc, endometria, močového mechúra a prsníka (EFSA, 2009).

3.2. Hodnotenie expozície kadmium z potravín dojčenskej a detskej výživy

Príjem kadmia z potravín dojčenskej a detskej výživy, t.j. potravín na počiatočnú výživu dojčiat, potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti bol vypočítaný na základe nameraných reálnych priemerných a maximálnych obsahov kadmia v uvedených potravinách za obdobie rokov 2012-2014 a spotreby týchto potravín použitej v prípade potravín na počiatočnú výživu dojčiat EFSA (EFSA, 2012c) a v prípade potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti zistenej na základe bulharskej štúdie Nutrichild, ktorá je uvedená v EFSA Concise European Food Consumption Database (EFSA, 2008).

Bol vypočítaný priemerný a maximálny týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat ako 1 komodity a potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti ako druhej komodity celkovo za obdobie rokov 2012-2014. Dôvodom rozdelenia na uvedené 2 skupiny je fakt, že kým potraviny na počiatočnú výživu dojčiat svojim zložením samé spĺňajú výživové požiadavky tejto vekovej skupiny až do zavedenia príslušnej doplnkovej výživy, ostatné vyššie uvedené kategórie potravín tvoria len doplnok stravy dojčiat, ktoré sa už nepridávajú a malých detí.

Pre výpočet sumárneho priemerného a maximálneho týždenného príjmu kadmia z potravín dojčenskej a detskej výživy sme použili nasledovný vzorec

$$\text{Príjem Cd } (\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm. za týždeň}})_{a,b} = \sum_1^2 \frac{\text{obsah Cd v komodite}_{1-2} (\mu\text{g}/\text{kg})_{a,b} \times \text{spotreba komodity}_{1-2} (\text{kg}/\text{deň}) \times 7 \text{ dní}}{\text{priemerná hmotnosť človeka (kg)}}$$

1-2 číslovanie komodít a s nimi súvisiacich údajov

a, b priemerná, resp. maximálna hodnota za obdobie rokov 2012-2014

Pre účely hodnotenia príjmu vyššie uvedených potravín bola zvolená hmotnosť dojčaťa 5 kg, ktorá je predvolenou hodnotou pre účely hodnotenia dietárnej expozície dojčiat vo veku až 12 mesiacov veku a hmotnosť malého dieťaťa 12 kg, ktorá je predvolenou hodnotou pre účely hodnotenia dietárnej expozície dojčiat vo veku 1 až 3 rokov veku (EFSA, 2012b).

3.2.1. Hodnotenie expozície kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat

Pre účely tohto hodnotenia rizika bol priemerný **príjem kadmia potravín na počiatočnú výživu dojčiat určenej pre dojčatá vo veku do 6 mesiacov** o hmotnosti 5 kg (EFSA, 2012b) vypočítaný na základe priemerných obsahov kadmia v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat a spotreby mlieka uvedenej v stanovisku EFSA (EFSA, 2012c), t.j. 800 ml/deň ako priemerná spotreba mlieka a 1200 ml/deň ako vysoká spotreba mlieka. Nakoľko potraviny na počiatočnú výživu dojčiat určené do veku 6 mesiacov sú svojim zložením prispôbené na úplnú náhradu materského mlieka v prípadoch, keď nie je možné dojčenie, pre výpočet priemerného príjmu kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat sme použili rovnakú spotrebu ako v prípade materského mlieka.

Predpokladali sme, že dojčatá sú plne dojčené, resp. sú kŕmené výlučne potravinami na počiatočnú výživu dojčiat, ktorej zloženie podľa platnej legislatívy Európskej únie (smernica Komisie 2006/141/ES o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES) ju umožňuje použiť ako jediný zdroj potravy počas prvých 6 mesiacov života. Z uvedeného dôvodu sme neaplikovali expozičné faktory.

Uvedené bolo zohľadnené v tabuľke č. 7.

Pre výpočet priemerného týždenného príjmu kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat sme vynásobili priemerný obsah kadmia v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat množstvom skonzumovaného mlieka za týždeň a vydělili hmotnosťou dojčat'a (5 kg).

Vypočítaný priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat súhrnne za obdobie 2012-2014 je uvedený v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 7 Priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) súhrnne za obdobie 2012-2014 v Slovenskej republike

	Priemerná spotreba (kg/deň)	Vysoká spotreba (kg/deň)	Priemerný obsah Cd ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Priemerný príjem Cd ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	Priemerný príjem Cd ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe
Potraviny na počiatočnú výživu dojčiat	0,800	1,200	2,0 \pm 3,2	2,24	3,36

Poznámka: Pre účely výpočtu 1 l sa rovná 1kg

Priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat za obdobie rokov 2012-2014 v Slovenskej republike bol **2,24 $\mu\text{g}/\text{kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň** pri priemernej spotrebe potravín na počiatočnú výživu dojčiat a **3,36 $\mu\text{g}/\text{kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň** pri vysokej spotrebe potravín na počiatočnú výživu dojčiat.

3.2.2. Hodnotenie expozície kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov

Pre účely tohto hodnotenia rizika bol priemerný príjem kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov vypočítaný na základe priemerných obsahov kadmia v uvedených potravinách a spotreby zistenej na základe bulharskej štúdie Nutrichild, ktorá je uvedená v EFSA Concise European Food Consumption Database (EFSA, 2008) zvlášť pre dojčatá a malé deti.

Vzhľadom nato, že uvedené potraviny sú určené pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, pre účely hodnotenia ich príjmu bola zvolená hmotnosť dojčaťa 5 kg, ktorá je predvolenou hodnotou pre účely hodnotenia dietárnej expozície dojčiat vo veku až 12 mesiacov veku a hmotnosť malého dieťaťa 12 kg, ktorá je predvolenou hodnotou pre účely hodnotenia dietárnej expozície dojčiat vo veku 1 až 3 rokov veku (EFSA, 2012b).

Dôvodom výpočtu sumárneho príjmu kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti je fakt, že kým potraviny na počiatočnú výživu dojčiat svojím zložením samé spĺňajú výživové požiadavky tejto vekovej skupiny až do zavedenia príslušnej doplnkovej výživy, ostatné vyššie uvedené kategórie potravín tvoria len doplnok stravy dojčiat, ktoré sa už nepridávajú a malých detí.

Uvedené bolo zohľadnené v tabuľke č. 8.

Pre výpočet priemerného týždenného príjmu kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti sme vynásobili priemerný obsah kadmia v uvedených potravinách na počiatočnú výživu dojčiat množstvom skonzumovaných potravín za týždeň a vydělili najskôr hmotnosťou dojčaťa (5 kg) a potom hmotnosťou malého dieťaťa (12 kg).

Vypočítaný priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti súhrnne za obdobie 2012-2014 zvlášť pre dojčatá a malé deti je uvedený v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8 Priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) súhrnne za obdobie 2012-2014 zvlášť pre dojčatá a malé deti v Slovenskej republike

	Priemerná spotreba dojčat'a (kg/deň)	Priemerná spotreba malého dieťaťa (kg/deň)	Priemerný obsah Cd ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Priemerný príjem Cd ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe dojčat'a	Priemerný príjem Cd ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe malého dieťaťa
Potraviny na následnú výživu dojčiat, následné výživové prípravky na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti	0,408	0,341	4,0\pm6,2	2,28	0,80

Poznámka: Pre účely výpočtu 1 l sa rovná 1kg

Priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti za obdobie rokov 2012-2014 v Slovenskej republike bol pri priemernej spotrebe uvedených potravín **pre dojčatá 2,28 $\mu\text{g}/\text{kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň** a **pre malé deti 0,80 $\mu\text{g}/\text{kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň.**

3.3. Charakterizácia rizika príjmu kadmia z potravín dojčenskej a detskej výživy

Pri hodnotení zdravotného dopadu expozície chemickým látkam na ľudský organizmus, malé deti a dojčatá predstavujú unikátnu subpopuláciu, pretože majú odlišné štrukturálne a funkčné charakteristiky v porovnaní so staršími deťmi a dospelými. Napr. majú väčší pomer povrchu a hmotnosti tela, niektoré orgány nemajú ešte úplne funkčné (imunitný systém, pľúca, gastrointestinálny, endokrinný a reprodukčný systém, CNS), majú vyššiu intenzitu metabolizmu, rýchly rast a vyššie požiadavky na príjem kyslíka, energie a tekutín (WHO, 1986).

Dojčatá sú nielen citlivejšie na toxické pôsobenie chemických látok, ale konzumujú troj až štvornásobne vyššiu hmotnosť potravy na jednotku telesnej hmotnosti ako dospelí a navyše ich zdroje potravy sú neporovnateľne menej rozmanité. Materské mlieko, resp. potraviny na počiatočnú výživu dojčiat sú takmer výlučne jedinou potravou dojčiat do šiesteho mesiaca života. Navyše dojčatá sa môžu narodiť už s určitým množstvom toxických látok v organizme získaných *in utero* z aktuálnej expozície matky alebo z depozitu v jej organizme (Abadin a kol., 1997).

Charakterizácia rizika popisuje odhad rizika prejavienia sa nežiaduceho účinku sledovanej látky, ktorej je človek exponovaný za daných podmienok (US EPA, 1989). Odhad nekarcinogénneho rizika sa vypočíta ako pomer predpokladaného príjmu sledovanej látky a referenčnej hodnoty. Tento pomer sa nazýva index nebezpečnosti látky- HI (Hazard Index). Ak je hodnota HI menšia ako 1,0, t.j. skutočná dávka je pod referenčnou hodnotou, nemalo by existovať žiadne významné riziko systémovej toxicity. Pomer väčší ako 1,0 predstavuje potenciálne riziko, aj keď nie je možné povedať, pri akom pomere potenciálne riziko prechádza v skutočné riziko (Ursínyová, 2012).

Pre charakterizáciu rizika sme použili ako referenčnú dávku TWI pre kadmium ustanovenú EFSA. V roku 2009 EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) uverejnil stanovisko ku kadmiu v potravinách (EFSA, 2009), v ktorom odporučil z dôvodu zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa vrátane populačných skupín, ako sú deti, vegetariáni alebo ľudia žijúci vo vysoko kontaminovaných oblastiach zredukovať PTWI na tolerovateľný týždenný príjem (TWI) 2,5 µg/kg t.hm. pre kadmium. Uvedené TWI ustanovené EFSA sme zvolili z dôvodu aplikácie konzervatívneho prístupu, nakoľko TWI pre

kadmium ustanovená EFSA je nižšia ako PTMI pre kadmium ustanovená Spoločným výborom expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA), t.j. nižšia ako 25 µg/kg t.hm. (FAO/WHO, 2010), čo zodpovedá 5,8 µg/kg t.hm/týždeň.

Pre charakterizáciu rizika **dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat** sme použili ako skutočnú dávku priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri ich priemernej a vysokej spotrebe. Predpokladali sme expozíciu počas celých 6 mesiacov, preto neboli príjmy redukované expozičnými faktormi. V tabuľke č. 9 sú uvedené vypočítané hodnoty HI dietárnej expozície kadmiu pre priemerný týždenný príjem kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri priemernej a vysokej spotrebe za obdobie rokov 2012-2014.

Tabuľka č. 9 Odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície kadmiu pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri ich priemernej a vysokej spotrebe za obdobie rokov 2012-2014 v Slovenskej republike

Zdroj	Cesta vstupu	TWI (µg/kg tel.hm. za týždeň)	Priemerný týždenný príjem Cd (µg/kg tel.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	Priemerný týždenný príjem Cd (µg/kg tel.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe	HI pre priemerný týždenný príjem Cd pri priemernej spotrebe	HI pre priemerný týždenný príjem Cd pri vysokej spotrebe
Potraviny na počiatočnú výživu dojčiat	orálne	2,5	2,24	3,36	0,89	1,34

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat neprekročilo pri priemernej spotrebe hodnotu jedna (**HI 0,89**), t.j. **priemerný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri priemernej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat prekročilo pri vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI v rozpätí 1,34**), t.j.

priemerný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri vysokej spotrebe predstavuje teoreticky potenciálne riziko nežiaducich toxických účinkov.

Pre charakterizáciu rizika **dietárnej expozície kadmiu z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov** sme použili ako skutočnú dávku priemerný týždenný príjem kadmia z uvedených potravín pri ich priemernej spotrebe zistenej na základe bulharskej štúdie Nutrichild, ktorá je uvedená v EFSA Concise European Food Consumption Database (EFSA, 2008) zvlášť pre dojčatá a malé deti. Predpokladali sme expozíciu počas celého obdobia, t.j. v prípade dojčiat od 6 do 12 mesiacov veku a v prípade malých detí od 1 do 3 rokov veku, preto neboli príjmy redukované expozičnými faktormi.

V tabuľke č. 10 sú uvedené vypočítané hodnoty HI dietárnej expozície kadmiu pre priemerný týždenný príjem kadmiu z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) pri ich priemernej spotrebe súhrnne za obdobie 2012-2014 zvlášť pre dojčatá a malé deti v Slovenskej republike.

Tabuľka č. 10 Odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície kadmiu pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín príjem kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) pri ich priemernej spotrebe súhrnne za obdobie 2012-2014 zvlášť pre dojčatá a malé deti v Slovenskej republike

Zdroj	Cesta vstupu	TWI ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň)	Priemerný týždenný príjem Cd ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe dojčaťa	Priemerný týždenný príjem Cd ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	HI pre priemerný týždenný príjem Cd pri priemernej spotrebe dojčaťa	HI pre priemerný týždenný príjem Cd pri priemernej spotrebe malého

				malého dieťaťa		dieťaťa
Potraviny na počiatočnú výživu dojčiat	orálne	2,5	2,28	0,80	0,91	0,32

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti neprekročilo súhrne za obdobie 2012-2014 pri priemernej spotrebe **zvlášť pre dojčatá (HI 0,91) ani malé deti (HI 0,32)** hodnotu jedna, t.j. **priemerný príjem kadmia z uvedených potravín na priemernej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov pre dojčatá ani malé deti.**

Pokiaľ ide o kvalitatívne zhodnotenie kvantitatívneho odhadu nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície kadmia z potravín dojčenskej a detskej výživy, boli identifikované nasledovné zdroje neistoty vyplývajúce z použitých postupov kvantifikácie a s možným vplyvom na kvantifikáciu rizika v zmysle jeho nadhodnotenia, resp. podhodnotenia:

- neistota merania analytických výsledkov obsahu kadmia použitých pre účely hodnotenia rizika (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika),
- stratégia vzorkovania cielená (nadhodnotenie rizika)
- skreslenie vyplývajúce z vyššieho % výsledkov laboratórnych analýz kadmia pod LOD/LOQ (ND) a použitia substitučnej metódy middle bound (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika),
- zohľadnenie len expozície z potravín dojčenskej a detskej výživy (podhodnotenie rizika),
- použitie predvolených hodnôt telesnej hmotnosti (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika),
- použitie údajov o spotrebe potravín dojčenskej a detskej výživy z iných členských štátov (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika),
- použitie maximálnej expozície, t.j. maximálny obsah kadmia v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat pri vysokej spotrebe (nadhodnotenie rizika),

- vyjadrenie analytických výsledkov obsahu kadmia použitých pre účely hodnotenia rizika vo forme ako sa predáva (nadhodnotenie rizika),
- nezohľadnenie absorpcie kadmia z gastrointestinálneho traktu (nadhodnotenie rizika),
- predpoklad celoživotnej diétarnej expozície kadmiu bez použitia redukcie expozičnými faktormi (nadhodnotenie rizika).

Súhrnne je možné na základe uvedených neistôt predpokladať, že kvantitatívny odhad nekarcinogénneho rizika diétarnej expozície kadmiu z potravín dojčenskej a detskej výživy je konzervatívny a pravdepodobne z hľadiska jednotlivých kategórií potravín dojčenskej a detskej výživy nadhodnotený.

Odhad karcinogénneho rizika z diétarnej expozície kadmiu nebol uskutočnený, pretože v súčasnosti sa síce kadmium považuje za dokázaný karcinogén pre človeka (skupina 1), ale nie je stanovený stanovený faktor smernice rizika (Oral Slope Factor). EFSA takisto v hodnotení expozície kadmia z potravín použila ako referenčnú dávku TWI pre kadmium (EFSA, 2012a).

4. ZÁVERY, diskusia a odporúčania

Kadmium je významný kontaminant, ktorý sa v životnom prostredí, a teda aj v potravinách, nachádza v dôsledku prírodných a antropogénnych procesov (priemysel a poľnohospodárstvo). Zdrojom kadmia sú najmä sopečná erupcia, exfoliácia hornín, ťažba a tavenie neželezných rúd, kovospracujúci priemysel, priemyselný a poľnohospodársky odpad, spaľovanie uhlia, výroba fosfátových hnojív, spaľovanie tuhého komunálneho odpadu, kúrenie a cestný prach, atď. Kadmium patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú kumulatívnymi jedmi a má v prípade prekročenia vedecky odvodených bezpečných množstiev závažné dopady na zdravie ľudí (najmä na obličky, kosti, karcinogén skupiny 1). Vzhľadom nato, že JECFA aj EFSA odvodili PTMI (JECFA) a TWI (EFSA), v súčasnosti sú k dispozícii aktuálnejšie údaje o množstve kadmia v potravinách dojčenskej a detskej výživy umiestňovaných na trh v Slovenskej republike, niektoré členské štáty indikovali vyššie množstvá ťažkých kovov (vrátane kadmia) v uvedenom druhu potravín a hodnotenie rizika z expozície kadmia z potravín na dojčenskú a detskú výživu v Slovenskej republike dosiaľ nebolo vykonané, pričom sa jedná o ubikvitérny kontaminant so závažnými dopadmi nadmerných množstiev kadmia na zdravie, je vhodné vyhodnotiť riziko z expozície z potravín dojčenskej a detskej

výživy v Slovenskej republike na základe aktuálnejších údajov získaných v Slovenskej republike.

Pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu kadmia z potravín dojčenskej a detskej výživy boli použité výsledky laboratórnych analýz vzoriek potravín dojčenskej a detskej výživy, ktoré boli na území Slovenskej republiky odoberané v období rokov 2012 až 2014 v rámci úradnej kontroly potravín regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Vzorky analyzované na obsah kadmia sa odoberali z podnikov potravinárskeho priemyslu a obchodnej siete. Vzorky boli analyzované v akreditovaných laboratóriách uvedených inštitúcií. Potraviny dojčenskej a detskej výživy majú zloženie, ktoré musí spĺňať podrobné požiadavky pre uvedené potraviny ustanovené vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky. Jedná sa teda najmä v prípade potravín na počiatočnú výživu dojčiat a potravín na následnú výživu dojčiat o potraviny s veľmi podobným zložením. Analytické výsledky obsahu kadmia použité pre účely hodnotenia rizika boli vyjadrené vo forme ako sa predávajú (nie sú známe dilučné faktory) a bez príspevku pitnej vody. Avšak vzhľadom nato, že podľa údajov Informačného systému ÚVZ SR o pitnej vode za obdobie rokov 2012 až 2014 boli analytické výsledky obsahu kadmia vo vode rádovo v nanogramoch, t.j. veľmi nízke množstvá a všetky boli v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z. z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, nepredstavuje voda riziko z hľadiska príjmu kadmia.

Celkovo bolo za obdobie 2012-2014 laboratórne analyzovaných na kadmium 155 potravín na počiatočnú výživu dojčiat, pričom 88,4 % výsledkov laboratórnych analýz bolo pod LOD/LOQ (ND). Celkovo za obdobie 2012 až 2014 je minimum LOD/LOQ 0,0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ je 0,008 mg/kg a medián LOD/LOQ je 0,0026 mg/kg.

Celkovo bolo za obdobie 2012-2014 laboratórne analyzovaných na kadmium 338 potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určené pre dojčatá a malé deti, pričom 66,6 % výsledkov laboratórnych analýz bolo pod LOD/LOQ (ND). celkovo za obdobie 2012 až 2014 je minimum LOD/LOQ 0,0001 mg/kg, maximum LOD/LOQ je 0,008 mg/kg a medián LOD/LOQ je 0,0026 mg/kg.

Vzhľadom na vysoké % výsledkov laboratórnych analýz kadmia pod LOD/LOQ (ND) bola použitá substitučná metóda, kde sa v prípade analýz s výsledkom pod LOD/LOQ (ND) použila hodnota $ND=1/2 \text{ LOD/LOQ}$, t.j. middle bound. **Aritmetický priemer množstva kadmia (middle bound) v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat** za obdobie 2012-2014 je **$0,002\pm 0,0032 \text{ mg/kg}$** . **Aritmetický priemer množstva kadmia (middle bound) v potravinách na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkoch na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravinách na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov** za obdobie 2012-2014 je **$0,004\pm 0,0062 \text{ mg/kg}$** .

Priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat za obdobie rokov 2012-2014 v Slovenskej republike bol **$2,24 \mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň** pri priemernej spotrebe potravín na počiatočnú výživu dojčiat a **$3,36 \mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň** pri vysokej spotrebe potravín na počiatočnú výživu dojčiat.

Priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti za obdobie rokov 2012-2014 v Slovenskej republike bol pri priemernej spotrebe uvedených potravín **pre dojčatá $2,28 \mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň** a **pre malé deti $0,80 \mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň**.

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat neprekročilo pri priemernej spotrebe hodnotu jedna (**HI 0,89**), t.j. **priemerný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri priemernej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov**.

Pre charakterizáciu rizika sme použili ako referenčnú dávku TWI pre kadmium ustanovenú EFSA v roku 2009, t.j. tolerovateľný týždenný príjem (TWI) $2,5 \mu\text{g/kg}$ t.hm. pre kadmium.

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat prekročilo pri vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI v rozpätí 1,34**), t.j. **priemerný príjem kadmia z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pri vysokej spotrebe**

predstavuje teoreticky potenciálne riziko nežiaducich toxických účinkov. Nakoľko však boli analytické výsledky obsahu kadmia použité vyjadrené pre účely hodnotenia rizika vo forme ako sa potravina predáva a nie na konzumnú formu (nie sú známe dilučné faktory), ide pravdepodobne o značne nadhodnotený odhad.

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície kadmiu z potravín na počiatočnú výživu dojčiat pre priemerný týždenný príjem kadmia z na následnú výživu dojčiat, následných výživových prípravkov na báze cereálií pre dojčatá a malé deti a ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí (baby food) určených pre dojčatá a malé deti neprekročilo súhrne za obdobie 2012-2014 pri priemernej spotrebe **zvlášť pre dojčatá (HI 0,91) ani malé deti (HI 0,32)** hodnotu jedna, **t.j. priemerný príjem kadmia z uvedených potravín na pri priemernej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov pre dojčatá ani malé deti.**

Súhrne je možné na základe uvedených neistôt predpokladať, že kvantitatívny odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície kadmiu z potravín dojčenskej a detskej výživy je konzervatívny a pravdepodobne z hľadiska jednotlivých kategórií potravín dojčenskej a detskej výživy nadhodnotený.

Odhad karcinogénneho rizika z dietárnej expozície kadmiu nebol uskutočnený, pretože v súčasnosti sa síce kadmium považuje za dokázaný karcinogén pre človeka (skupina 1), ale nie je stanovený stanovený faktor smernice rizika (Oral Slope Factor). EFSA takisto v hodnotení expozície kadmia z potravín použila ako referenčnú dávku TWI pre kadmium (EFSA, 2012a).

Odporúčame sa zamerať na získavanie aktuálnejších údajov o spotrebe potravín dojčenskej a detskej výživy a výsledkov laboratórnych analýz na kadmium v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat a potravinách na následnú výživu dojčiat na konzumnú formu.

LITERATÚRA

Abadin, H.G., Hibbs. B.F., Pohl, H.R., 1997. Breast-feeding exposure of infant to cadmium, lead and mercury: a public health viewpoint. *Toxicol. Ind. Health*, 13, 1997, 4, s. 495-517.

Åkesson A, Julin B, Wolk A. Long-term dietary cadmium intake and postmenopausal endometrial cancer incidence: a population-based prospective cohort study. *Cancer Res.* 2008 Aug 1;68(15):6435-41.

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), 1999. Toxicological Profile for Cadmium (Final Report). NTIS Accession No. PB99-166621. 434 pp.

ATSDR. Draft toxicological profile for cadmium. Atlanta GA: Agency for Toxic Substances and Disease Registry 2008 September 2008.

Bak J, Jensen J, Larsen MM, Pritzl G and Scott-Fordsmand J, 1997. A heavy metal monitoring-programme in Denmark. *Science of the Total Environment* 207 (2-3), 179-186.

Bencko et al., 2011. *Zdraví a přírodní podmínky (Medicína a geologie)*. Vyd. DOLIN, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-9050047-0-7.

Bergkvist P, Jarvis N, Berggren D and Carlgren K, 2003. Long-term effects of sewage sludge applications on soil properties, cadmium availability and distribution in arable soil. *Agriculture Ecosystems & Environment* 97 (1-3), 167-179.

Davister A, 1996. Studies and research on processes for the elimination of cadmium from phosphoric acid. In: *Proceedings of Fertilizers as a Source of Cadmium OECD/Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals (IMOC)*, Saltsjöbaden, Sweden, 21–30.

EC (European Commission), 2001. *DG Enterprise: Analysis and Conclusions from Member States' Assessment of the Risk to Health and the Environment from Cadmium in Fertilisers*. Contract No. ETD/00/503201. October 2001.

EFSA (European Food Safety Authority), 2008. *EFSA Comprehensive European Food Consumption Database*. In: <http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb>.

EFSA (European Food Safety Authority), 2009. Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food. The EFSA Journal, 9(80), 1-139.

EFSA (European Food Safety Authority), 2011a. Statement on tolerable weekly intake for cadmium. The EFSA Journal, 9(2):1975, [19pp.].

EFSA (European Food Safety Authority), 2012a. Cadmium dietary exposure in the European population. The EFSA Journal, 10(1):2551.

EFSA (European Food Safety Authority), 2012b. Guidance on selected default values to be used by the EFSA Scientific Committee, Scientific Panels and Units in the absence of actual measured data. EFSA Journal 2012;10(3):2579. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2579. Available online: www.efsa.europa.eu

EFSA (European Food Safety Authority), 2012c. Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food. The EFSA Journal, 10(12):2985.

Elinder CG, 1985. Uses, occurrence and intake. In: Cadmium and Health: An Epidemiologic and Toxicological Appraisal CRC Press, Friberg L, Elinder CG, Kjelstrom T and Nordberg GF, Boca Raton, Florida, 23-63.

Eriksson JE, 2000. Critical load set to “no further increase in Cd content of agricultural soils” –consequences. Proceedings from Ad hoc international expert group on effect-based critical limits for heavy metals, 11th – 13th October 2000 Soil Science and Conservation Research Institute, Bratislava, Slovak Republic.

FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/ World Health Organization), 1988. Evaluation of certain food additives and contaminants (Thirty-third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives). WHO Technical Report Series, No. 776, 1989. [1988, TRS 776- JECFA 33].

In: <http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v024je09.htm>.

FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/ World Health Organization), 2004. Evaluation of certain food additives (Sixty-first report of the Joint FAO/WHO Expert

Committee on Food Additives). WHO Technical Report Series, No. 922, 2004.[2003, TRS 922-JECFA 61].

In: <http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v52je22.htm>.

FAO/WHO (Food and Agriculture Organisation/World Health Organization), 2010. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Seventy-third meeting, Geneva, 8–17 June 2010. Summary and Conclusions. Issued 24 June 2010.

In: <http://www.fao.org/ag/agn/agns/jecfa/JECFA73%20Summary%20Report%20Final.pdf>

IARC. Beryllium, cadmium, mercury and exposures in the glass manufacturing industry. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals to humans, vol. 58. Lyon, France. 444 p. In: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol58/volume58.pdf>

IARC (International Agency for Research on Cancer), 1993. Beryllium, Cadmium, Mercury and Exposures in the Glass Manufacturing Industry. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, vol. 58. Lyon, France. 444 pp. In: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol58/volume58.pdf>.

Järup L, Åkesson A. Current status of cadmium as an environmental health problem. *Toxicol Appl Pharmacol.* 2009 Aug 1;238(3):201-8.

Julin B, Wolk A, Bergkvist L, Bottai M, Åkesson A. Dietary cadmium exposure and risk of postmenopausal breast cancer: a population-based prospective cohort study. *Cancer Res.* 2012 Mar 15;72(6):1459-66.

Julin B, Wolk A, Johansson JE, Andersson SO, Andren O, Åkesson A. Dietary cadmium exposure and prostate cancer incidence: a population-based prospective cohort study. *Br J Cancer.* 2012 Aug 21;107(5):895-900.

Nariadenie Komisie (ES) 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách. OJ L 364, 20.12.2006, s. 5-24.

Nariadenie Komisie (ES) č. 488/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách. OJ L 138, 13. 5. 2014, s. 75-79.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 1994. Risk Reduction Monograph No. 5: Cadmium. OECD Environment Directorate, Paris, France.

OSPAR (The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic), 2002. Cadmium. Hazardous Substances Series 151. OSPAR Commission. 58 pp. In: http://www.ospar.org/v_publications/download.asp?v1=p00151.

Pacyna JM and Pacyna EG, 2001. An assessment of global and regional emissions of trace metals to the atmosphere from anthropogenic sources worldwide. Environ Rev 9 269-298.

Pawlas N et al. 2013. Cadmium, mercury and lead in the blood of urban women in Croatia, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden, China, Ecuador and Morocco. Int J Occup Med Environ Health. 2013 Mar;26(1):58-72. In: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23526195>

Projekt PHIME Public health impact of long-term, low level mixed element exposure in susceptible population strata (Vplyv dlhodobej expozície nízkym koncentráciám zmesi kovov na zdravie citlivých populačných skupín). Číslo kontraktu: FOOD - CT - 2006-016253. Gestor Regionálny úrad so sídlom v Banskej Bystrici. In: <http://www.vzbb.sk/sk/projekty/phime.php>

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Mimoriadne vydanie OJ, 15/zv. 4.

Smernica Komisie 2003/40/EC z 16. mája 2003 ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd. OJ L 126, 22.5.2003, s.34.

Smernica Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti. OJ L 339, 6. 12. 2006, s.16.

Smernica Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES. OJ L 401, 30. 12. 2006, s.1.

Steineck S, Gustafson G, Andersson A, Tersmeden M and Bergström J (Swedish Environmental Protection Agency), 1999. Stallgödselns innehåll av växtnäring och spårämnen (Animal manure – content of nutrients and trace elements). Report no. 4974. ISSN 0282-7298.

Šalgovičová, D., 2008. Hodnotenie expozície kadmium v podmienkach Slovenskej republiky. In: <http://www.mpsr.sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=111&id=1222>

Šefčík et al., 2012. Pedogeochemické mapy- Vysvetlivky. Bratislava. 2012. In: http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/geois/GeologickeMapy/Poda_mapy.pdf

Tolcin A. 2013. Cadmium. In *U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries*, s. 36-37. ISSN 0160-5151.

Underwood EJ and Suttle NF, 1999. The mineral nutrition of livestock. The mineral nutrition of livestock. (Ed. 3), ix + 614 pp.

UNEP (United Nations Environment Programme), 2006. Interim review of scientific information on cadmium. Version of October 2006. In: http://www.chem.unep.ch/Pb_and_Cd/SR/Files/Interim_reviews/UNEP_Cadmium_review_Interim_Oct2006.doc.

Ursínyová, M., 2012. Hodnotenie rizika z expozície olovom z potravín v SR. In: <http://www.mpsr.sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=111&id=7079>

US EPA, 1989. Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual (Part A). Interim Final. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, DC. EPA/540/1-89/002.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 45/2005 Z.z.).

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava

Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky (oznámenie č. 370/2007 Z.z.).

WHO Environmental Health Criteria 59, 1986. Principles for evaluating health risks from chemicals during infancy and early childhood: the need for special approach. World Health Organization, Geneva, 1986, 73 s.

WHO-IPCS (World Health Organization-International Programme on Chemical Safety), 1992a. Cadmium. Environmental Health Criteria, Geneva, vol 134. 280 pp.

WHO-IPCS (World Health Organization-International Programme on Chemical Safety), 1992b. Cadmium – environmental aspects. Environmental Health Criteria, Geneva, vol 135.

Wilber GG, Smith L and Malanchuk JL, 1992. Emissions inventory of heavy metals and hydrophobic organics in the Great Lakes basin. In: Fate of pesticides and chemicals in the environment. Schnoor JL (ed.), John Wiley and Sons, Inc., 27-50.

ZOZNAM SKRATIEK

Cd	kadmium
CONTAM panel EFSA	Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci
EFSA	Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
HI	hazard index
JECFA	Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (Spoločný výbor expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách)
LOD	limit detekcie
LOQ	limit kvantifikácie
MB	middle bound
NMH	najvyššia medzná hodnota
NPM	najvyššie prípustné množstvo
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
OJ	Official Journal of the European Union (Úradný vestník Európskej únie)
POVU	potraviny na osobitné výživové účely
PTWI	provisional tolerable weekly intake (dočasne tolerovateľný týždenný príjem)
PTMI	provisional tolerable monthly intake (dočasne tolerovateľný mesačný príjem)
RfD	reference dose (referenčná dávka)
SHMÚ	Slovenský hydrometeorologický ústav
SD	štandardná odchýlka
t.hm.	telesná hmotnosť
TWI	tolerable weekly intake (tolerovateľný týždenný príjem)
US-EPA	United States Environmental Protection Agency (Agentúra Spojených štátov pre ochranu životného prostredia)
ÚVZ SR	Úrad verejného zdravotníctva SR